

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 69.003: 658.158: 330.33.01

ВАЛЯЄВ О.В.
РОВЕНСЬКИЙ А.Є.
МАКАРЕНКО Р.М.
ДЕРКАЧ А.Є.
ГУЛЯЄВ Д.А.

Особливості підрядного будівництва як функціональна складова передумов діагностування стану економічної стабільності підприємств–учасників впровадження інвестиційного будівельного процесу

Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи процесу діагностування стану економічної стабільності підприємств–учасників впровадження інвестиційного будівельного процесу.

Метою дослідження є дослідження методико–аналітичних засад та практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної стабільності будівельних підприємств, яка розглядається в контексті особливостей їх операційної діяльності як стейкхолдерів будівельних інвестиційних проектів.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження економічних явищ щодо діагностування стану економічної стабільності будівельних підприємств.

Результати роботи. В результаті написання статті було досліджено інноваційний науково–аналітичний комплекс упередження загроз втрати економічної стабільності підприємствами–виконавцями та організаціями–учасниками будівельного проекту. Інноваційність змісту та побудови зазначеного комплексу, що забезпечує його методичні та прикладні переваги як інструменту прийняття рішень, насамперед, визначається: – спеціальним налаштуванням складових комплексу на галузеву специфіку ринку підрядного будівництва, та на економічні, адміністративно–управлінські і функціонально–продуктові особливості будівельного проекту; – диференційованістю операційно–аналітичних підходів та процедур діагностування економічної стабільності для різних стейкхолдерів проекту (замовника, інвестора, девелопера, підприємств–виконавців), з врахуванням відмінності їх економічних інтересів, функціонально–виконавчих та адміністративних ролей в будівельно–інвестиційному процесі. Також було проаналізовано розрахунково–критеріальну базу діагностування економічної стабільності та створена на її підґрунті аналітична технологія, яка забезпечить процесно–проектну локалізацію загроз втрати рівня економічної стабільності інституційними суб'єктами та виконавцями будівельного проекту. Запроваджена технологія діагносту-

вання економічної стабільності дозволяє здійснювати ефективний моніторинг рівня економічної стабільності на основі інтегрованого мультикомпонентного критеріального показника, що кореспондується із змістом та поточними координатами проходження основних подій життєвого циклу будівельного проекту.

Галузь застосування результатів. Економіка підприємства, управління підприємством, менеджмент, стратегічне управління, економічна стабільність.

Висновки. Досліджено сучасний науково–прикладний інструментарій економічної стабільності для підприємств і організацій підрядного будівництва, що враховує специфіку мікросередовища будівельних проектів, взаємозалежність економічних інтересів провідних учасників їх реалізації, динамічний ланцюг створення вартості проекту. Зазначений інструментарій запроваджує новий підхід у прогнозуванні економічної стабільності для підрядних підприємств та організацій–учасників будівельний інвестиційний проект.

Суттєво розширено зміст та перелік класифікаційних діагностичних характеристик економічна стабільність, що реалізовані у формалізованій карті «Аналітичного регулятора», яка – з використанням оновленої системи індикаторів, чітко регламентує стан певного стейкхолдера щодо економічної стабільності та дозволяє, в поєднанні з оцінками дестабілізуючих обставин та впливів, побудувати комплекс поетапного переходу від нижчого до більш високого рівня економічної стабільності.

Ключові слова: економічна стабільність, фінансова стійкість, діагностика підприємства, будівельні інвестиційні проекти, антикризове управління.

ВАЛЯЕВ А.В.
РОВЕНСКИЙ А.Е.
МАКАРЕНКО Р. Н.
ДЕРКАЧ А.Е.
ГУЛЯЕВ Д.А.

Особенности подрядного строительства как функциональная составляющая предпосылок диагностирования состояния экономической стабильности предприятий–участников внедрения инвестиционного строительного процесса

Предметом исследования являются теоретические и методические основы процесса диагностирования состояния экономической стабильности предприятий–участников внедрения инвестиционного строительного процесса.

Целью исследования является исследование методико–аналитических основ и практических рекомендаций по обеспечению экономической стабильности строительных компаний, которая рассматривается в контексте особенностей их операционной деятельности как стейкхолдеров строительных инвестиционных проектов.

Методы исследования. При написании статьи использованы общенаучные и специальные методы исследования экономических явлений по диагностированию состояния экономической стабильности строительных предприятий.

Результаты работы. В ходе написания статьи были исследованы инновационный научно–аналитический комплекс предубеждения угроз потери экономической стабильности предприятиями–исполнителями и организациями–участниками строительного проекта. Инновационность содержания и построения указанного комплекса, обеспечивающего его методические и прикладные преимущества как инструмента принятия решений, прежде всего, определяется:–специальной настройкой составляющих комплекса на отраслевую специфику рынка подрядного строительства, и на экономические, административно–управленческие и функционально–продуктовые особенности строительного проекта; – дифференцированностью операционно–аналитических подходов и процедур диагностирования экономической стабильности для различных стейкхолдеров проек-

та (заказчика, інвестора, девелопера, підприємств–исполнителей), с учетом различия их экономических интересов, функционально–исполнительных и административных ролей в строительно–инвестиционном процессе. Также были проанализированы расчетно–критериальные базы диагностирования экономической стабильности и создана на ее основе аналитическая технология, обеспечивающая процессно–проектную локализацию угроз потери уровня экономической стабильности институциональными субъектами и исполнителями строительного проекта. Введенная технология диагностирования экономической стабильности позволяет осуществлять эффективный мониторинг уровня экономической стабильности на основе интегрированного мультикомпонентного критериального показателя, корреспондируется с содержанием и текущими координатами прохождения основных событий жизненного цикла строительного проекта.

Область применения результатов. Экономика предприятия, управление предприятием, менеджмент, стратегическое управление, экономическая стабильность.

Выводы. Исследовано современный научно–прикладной инструментарий экономической стабильности для предприятий и организаций подрядного строительства, учитывающий специфику микросреды строительных проектов, взаимозависимость экономических интересов ведущих участников их реализации, динамическая цепь создания стоимости проекта. Указанный инструментарий вводит новый подход в прогнозировании экономической стабильности для подрядных предприятий и организаций–участников строительный инвестиционный проект.

Существенно расширено содержание и перечень классификационных диагностических характеристик экономической стабильности, реализованных в формализованной карте «Аналитического регулятора», которая – с использованием обновленной системы индикаторов, четко регламентирует состояние определенного стейкхолдера по экономической стабильности и позволяет, в сочетании с оценками дестабилизирующих обстоятельств и воздействий, построить комплекс поэтапного перехода от низшего к более высокому уровню экономической стабильности.

Ключевые слова: экономическая стабильность, финансовая устойчивость, диагностика предприятия, строительные инвестиционные проекты, антикризисное управление.

VALIAIEV O.V.
ROVENSKYY A. E.
MAKARENKO R.M.
DERKACH A.E.
HULIAIEV D.A.

Features of contract construction as a functional component of the prerequisites for diagnosing the state of economic stability of enterprises participating in the implementation of the investment construction process

The subject of research is the theoretical and methodological foundations of the process of diagnosing the state of economic stability of enterprises participating in the implementation of the investment construction process.

The purpose of the study is to study the methodological and analytical principles and practical recommendations for ensuring the economic stability of construction companies, which is considered in the context of the peculiarities of their operations as stakeholders in construction investment projects.

Research methods. When writing the article, general scientific and special methods of research of economic phenomena were used to diagnose the state of economic stability of construction enterprises.

Results of work. As a result of writing the article, an innovative scientific and analytical complex of prevention of threats to the loss of economic stability by enterprises–executors and organizations–participants of the construction project was investigated. Innovative content and construction of this complex, which provides its methodological and applied advantages as a decision–making tool, is primarily determined by: –special adjustment of the components of the complex to the industry specifics

of the contract construction market, and economic, administrative, and functional-product features of the construction project; – differentiation of operational-analytical approaches and procedures for diagnosing economic stability for different stakeholders of the project (customer, investor, developer, contractors), taking into account the differences in their economic interests, functional-executive and administrative roles in the construction and investment process. The calculation and criterion base for diagnosing economic stability was also analyzed and analytical technology was created on its basis, which provides process and project localization of threats to the loss of economic stability by institutional entities and executors of the construction project. The introduced technology of diagnosing economic stability allows for effective monitoring of the level of economic stability based on an integrated multicomponent criterion that corresponds to the content and current coordinates of the main events of the life cycle of the construction project.

Field of application of results. *Enterprise economics, enterprise management, management, strategic management, economic stability.*

Conclusions. *The modern scientific and applied tools of economic stability for enterprises and organizations of contract construction, taking into account the specifics of the microenvironment of construction projects, the interdependence of economic interests of leading participants in their implementation, the dynamic chain of the project value. These tools introduce a new approach in forecasting economic stability for contractors and participating organizations' construction investment projects.*

Significantly expanded the content and list of classification diagnostic characteristics of economic stability, implemented in a formalized map of the «Analytical Regulator», which – using an updated system of indicators, clearly regulates the state of a stakeholder in terms of economic stability and allows, combined with destabilizing circumstances, a complex of gradual transition from a lower to a higher level of economic stability.

Keywords: *Economic stability, financial stability, enterprise diagnostics, construction investment projects, crisis management.*

Постановка проблеми. Ефективність адаптивних реакцій будь-якого підприємства на зміну економічної ситуації, його здатність до виживання чи стабільної роботи залежать від забезпечення системи управління інформацією про його стан та перспективи діяльності, існуючі й потенційні проблеми, альтернативні сценарії розвитку. У таких умовах діагностика, що має яскраво виражений цільовий характер, покликана не лише сформувати інформаційну систему підтримки прийняття управлінських рішень, яка ґрунтується на комплексному та систематичному дослідженні усіх сторін фінансово-господарської діяльності підприємства, а й визначити способи впливу на операційні (економічні та організаційно-управлінські) параметри його роботи. Будівельна галузь, можливо більше аніж будь-яка інша, пов'язана із виникненням фінансових ризиків. Напрямки їх виникнення можуть бути як з боку інвесторів, забудовників, так і з боку спеціалізованих підрядних організацій. Галузь житлового будівництва нерозривно пов'язана та об'єднує діяльність загальнобудівельних і спеціалізованих організацій, проектно-вишукувальних і на-

уково-дослідних організацій, підприємств будівельної індустрії в складі будівельних об'єднань, а також організацій, що виконують будівельно-монтажні роботи господарським способом. Не варто також обходити увагою тісний взаємозв'язок галузі житлового будівництва з окремим видом сектору економіки таким як ринок нерухомості, який є надзвичайно чутливим до загального стану економіки та в умовах нестабільної економічної ситуації супроводжується перманентними кризовими явищами, які то стихають, то переходять в активну фазу. Симбіоз сфери житлового будівництва з ринком нерухомості настільки тісний, що коли проблеми на ринку нерухомості набирають все більшої ваги, то для сфери житлового будівництва вже не стоїть питання отримання прибутку, а оцінюються варіанти зменшення до прийняттого розміру і відсотків прямих збитків.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретико-методологічні та практичні аспекти діагностики станів та параметрів фінансової стійкості функціонування підприємств з урахуванням галузевої специфіки відображені в працях відомих українських учених О.І. Амоші,

О.В. Ареф'євої, М.В. Афанасьєва, Б.В. Буркинського, В.М. Гейця, В.М. Гриньової, А.І. Ковальова, Р.М. Лепи, Л.Г. Мельника, О.Б. Мних, В.Є. Момота, В.І. Отенко, І.М. Репіної, Т.В. Сердюк, О.М. Тридіда, О.Г. Янкового, Ю.А. Чуприни та інших.

Мета статті. Дослідження змістовно–процесних особливостей та практичних рекомендацій щодо забезпечення економічної стабільності будівельних підприємств, яка розглядається в контексті особливостей їх операційної діяльності як стейкхолдерів будівельних інвестиційних проектів.

Виклад основного матеріалу. Житлове будівництво зазнає вагомого впливу кризових явищ на ринку нерухомості. При назріванні кризових проявів на ринку нерухомості починає простежуватися перша стадія згортання виробництва в результаті повної відсутності попиту на продукцію галузі. Враховуючи, що будівництво є виробником нерухомості, то головна проблема знаходиться в збуті цього товару кінцевому споживачу. Навіть по зниженим цінам вже неможливо реалізувати ті обсяги товару, які були заплановані до реалізації. Наступним етапом в цьому сегменті стає масове банкрутство дрібних будівельних компаній, об'єднання середніх компаній і скорочення персоналу і відповідних витрат крупними гравцями. У подібній ситуації говорити про яке–небудь вигідне або надійне розміщення капіталу в такому ринку неможливо. Тому зараз у рейтингу найбільш ризикованих інвестицій в Україні будівельний ринок посідає третє місце, наступне, відповідно, після ринку нерухомості [1].

Історія світової кризи 2008 року, наслідком якої стало банкрутство двох крупних американських фінансових установ Lehman Brothers и Merrill Lynch, світова паніка та всеохоплюючий фінансовий обвал світових економік, засвідчила, що істиною причиною такого повороту подій стала «бульбашка нерухомості», яка довго розросталась у США, а потім раптово лопнула. Автори, що здійснювали аналіз причин, які призвели до появи фінансової кризи ринку житлового будівництва, наголошують, що головними факторами кризи стали:

- штучне збільшення доступності іпотечних кредитів за рахунок зниження вимог до платоспроможності позичальників і якості кредитних продуктів;
- стійка тенденція до зниження цін на житло.

Проте не меншого розголосу набула ситуація, яка стала оприлюдненою після розслідування банкрутства Lehman Brothers, та згідно з якою

стало відомо, що впродовж 2007–2008 рр. у банку були проблеми з ліквідністю, які він ретельно приховував, щоб не підірвати довіру до себе інвесторів і клієнтів. Lehman Brothers за допомогою бухгалтерського прийому тимчасово вивів зі свого балансу борги на суму 50 млрд дол., у чому йому допомагав зовнішній аудитор – компанія Ernst&Young. Подальше розслідування показало, що Lehman Brothers став жертвою власних махінацій, які, правда, були характерні для всієї передкризової бізнес–моделі американських інвестиційних банків. Проте, на репутації однієї з найбільших міжнародних аудиторських компаній, яка входить в так звану «велику четвірку» Ernst&Young, було поставлено велику пляму. [8].

Ця ситуація якнайкраще ілюструє необхідність встановлення та постійного вдосконалення механізмів ідентифікації загроз кризових станів та управління такими станами для компаній житлового будівництва, аби наслідки їх діяльності (умисної чи ненавмисної) не стали приводом для розхитування загальної економічної ситуації. Такий тісний взаємозв'язок функціонування підприємств житлового будівництва з постачальниками, підрядниками, інвесторами, фінансовими управляючими робить будівельне підприємство важливим об'єктом суспільного інтересу, фінансова нестабільність якого може спричинити не лише певні небажані фінансові втрати контрагентів, а й значний суспільний резонанс, що в свою чергу сприятиме негативним інвестиційним очікуванням в цілому по галузі при тому, що інвестиційна складова є фундаментом для розвитку економіки в цілому.

Варто зазначити, що в секторі житлового будівництва діє ряд факторів, які створюють різноспрямовані тенденції, що несуть в собі погрозу як для розвитку будівельного комплексу, так і для економіки країни в цілому. До цих факторів можна віднести:

- дисбаланс між (платоспроможним) попитом і пропозицією в бік попиту;
- виникнення у девелоперів проблем з кредитуванням будівельних проектів з боку банків;
- зростання собівартості будівництва [2].

З іншого боку сфера житлового будівництва є також і дуже чутливою до перших симптомів зростання в економіці, яка тривалий час перебувала у занепаді, оскільки обсяги інвестицій в першу чергу зростають саме на підприємствах

харчової та будівельної галузей, що властиво також і західним економікам [3].

Особливо чутливою сфера житлового будівництва є і з тих міркувань, що кризові стани з подальшим їх переростанням у процеси банкрутства у житловому будівництві торкаються не тільки людей, що безпосередньо працюють на будівельних майданчиках і підприємств, які постачають будівельні матеріали, а і десятки тисяч сімей, які інвестували кошти в будівництво власного житла. У пострадянській практиці будівництво житлових об'єктів за гроші інвесторів – фізосіб може бути прирівняне до будівництва фінансової піраміди. Зокрема, на вітчизняному будівельному ринку міцно впровадились схеми, які не характерні для первинного житла розвинених країн. Адже, якщо мова йде про житло, то в основному його будують за кошти індивідуальних замовників. Сьогодні будують за гроші, які прийшли вчора, завтра будуть будувати за кошти, які надійшли сьогодні, і так далі. В якийсь момент це джерело припиняє свою дію, і тоді все зупиняється. [11].

З одного боку для запобігання впливу фінансової кризи та попередження банкрутства на ринку житлового будівництва необхідно створювати відповідні способи і шляхи діагностики і подолання посередництвом державних інституцій [5]. З іншого боку правило «спасіння утопаючого – справа рук самого утопаючого» якомога краще говорить про те, що управлінський персонал житло будівельної компанії та інвестор має мати досить дієві інструменти та важелі для своєчасної діагностики та управління в умовах кризових станів в тому числі з використанням ресурсів зовнішніх компаній (аудиторських, консалтингових тощо).

В цьому контексті важливо забезпечити формування діагностики економічної стабільності будівельних підприємств. Рівень ефективності діагностування стану в економіці країни визначається його здатністю забезпечувати розвиток вільної конкуренції, сприяти подоланню структурних та галузевих диспропорцій, активізувати інноваційні процеси, спонукати підприємства адекватно формувати елементи економічної стабільності, зумовлювати необхідність розроблення загальнонаціональних стратегій підтримки вітчизняних виробників та становлення пріоритетів розвитку економіки, а найголовніше – бути основним індикатором у процесі природного від-

бору на ринкових засадах окремих видів продукції, підприємств, галузей економіки [3].

Кризовий стан переважної кількості будівельних підприємств України обумовлює актуальність розробки напрямів політики подолання кризових явищ та розробки ефективної системи економічної стабільності, що в узагальненому розумінні є процесом антикризового управління.

На нашу думку, поняття процесу та заходів антикризового управління є більш широким, ніж поняття процесу та заходів з економічної стабільності, оскільки вони охоплюють більше коло процесів та етапів життєдіяльності підприємства. Зокрема, багато дослідників кризових станів суб'єктів господарювання зазначають, що кризи періодично проявляються на будь-яких етапах розвитку підприємств (становлення, розвиток, розквіт та занепад), є його рушійними факторами. І за умілого антикризового управління кризи можуть спричинити вихід на нові рівні, стимулювати розвиток. В широкому розумінні кризові стани можуть проявлятися і в різних сферах діяльності підприємства (фінансова криза, криза управління, кадрова тощо). В той же час економічна стабільність – це управління саме на тих етапах діяльності, коли відкриття процедури діагностування стану і управління таким процесом дає змогу або зберегти підприємство у будь-який спосіб (санація, реорганізація), або, оголосивши його банкрутом, ліквідувати. Найчастіше процедуру діагностування стану пов'язують саме із фінансовою неспроможністю, відтак і розглядають процес економічної стабільності саме через призму відновлення платоспроможності.

Саме враховуючи, що управління процесом економічної стабільності є однією із складових антикризового управління, та розкриваючи специфіку діагностування стану на підприємстві житлового будівництва, вважаємо за доцільне також коротко зупинитись на специфіці антикризового управління в будівельній сфері. Значну увагу регулювання будівельної галузі в період кризи присвячено праці багатьох науковців. Зокрема, Р. Тяна, М. Іванов, І. Грищенко приділяли увагу визначенню факторів, що несуть у собі загрозу для розвитку будівельного комплексу [4–5]. Аналіз досліджених публікацій свідчить, що питання нормативно-правового регулювання будівельною галуззю вимагає додаткового дослідження. Загалом, численні дослідження в га-

лузі антикризового менеджменту оперують такими поняттями:

Антикризове управління представляє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, що полягає в розробці системи засобів попереджувальної діагностики стану підприємства й залучення механізмів фінансового оздоровлення підприємства, які забезпечують його вихід із кризового стану;

Антикризове управління – це складова частина, прийоми, методи й інструменти загального менеджменту на підприємстві, орієнтовані на забезпечення його стабільного, успішного господарювання, запобігання можливих ускладнень його діяльності;

Антикризове управління – це система управлінських заходів і рішень із діагностики, попередження, нейтралізації й подолання кризових явищ та їх причин на всіх рівнях економіки [6].

Заслуговує на увагу точка зору про доцільність проведення антикризового управління, що пропонується фахівцями з менеджменту Великої Британії: «...Антикризове управління повинне бути диференційованим, тобто не варто витратити кошти на порятунок від краху неефективно функ-

ціонуючих компаній.... Дане управління доцільне тільки на підприємствах, економічна стабільність яких має негативні суспільні наслідки. На інших підприємствах антикризове управління лише обтяжить їх власників додатковими витратами, продовжить неефективне використання ресурсів, що призведе до агонії підприємства» [7].

Поеднуючи підходи та зважаючи на комплексність та багатогранність економічної категорії антикризове управління підприємством у тому числі житлового будівництва слід розглядати в двох аспектах:

- по-перше, це комплекс профілактичних заходів, спрямованих на попередження кризового стану: системний аналіз сильних і слабких сторін підприємства, оцінювання ймовірності економічної стабільності, управління ризиками (виявлення, оцінювання та нейтралізація), упровадження системи попереджувальних заходів;

- по-друге, це система управління фінансами, спрямована на виведення підприємства з кризи, у тому числі проведенням санації чи реструктуризації суб'єкта господарювання [8].

Сутність антикризового управління підприємством (АУП) доцільно розглядати через зміст його

Рисунок 1. Зміст основних елементів антикризового управління підприємством[9–10].

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

го основних структурних елементів, до яких слід віднести мету, завдання, об'єкт та суб'єкт (рис. 1.)

Так, мета антикризового управління підприємством має глобальний характер і полягає у відновленні фінансової рівноваги, порушеної під впливом розвитку кризи, а також у мінімізації розмірів зниження його ринкової вартості. Завдання АУП розкривають його зміст у розрізі превентивної (своєчасне діагностування фінансового стану підприємства і вживання необхідних антикризових заходів щодо попередження кризи), стабілізаційної (відновлення фінансової стійкості, усунення неплатоспроможності та економічну стабільність на підприємства) і післякри-

зової (мінімізація негативних наслідків кризи для підприємства) складових.

До суб'єктів АУП слід віднести осіб, що мають повноваження, надані відповідними органами щодо здійснення комплексу антикризових заходів (керівник підприємства чи інша особа, вповноважена вищим управлінським персоналом, керуючий санацією, арбітражний керуючий, ліквідатор тощо).

Об'єкти АУП – активи, капітал, накопичені фінансові результати господарської діяльності, грошові кошти та фінансові потоки, вартість підприємства, сукупність фінансово–економічних ризиків, що виникають в процесі його функціонування, заборго-

Рисунок 2. Структурно–логічна схема функціонування системи запобігання банкрутству підприємства[7].

ваності дебіторські та кредиторські із зовнішніми та внутрішніми суб'єктами, що відповідає економічному змісту досліджуваної категорії.

За О.В. Гук система діагностування стану підприємств складається з трьох етапів:

- формування основних елементів системи економічної стабільності;
- аналіз альтернативних рішень при виборі методу аналізу стану БП;
- прийняття управлінських рішень щодо виваженої діагностики рівноваги його діяльності.

На кожному з етапів виділено основні елементи, що формують саму систему економічної стабільності машинобудівного підприємства та засадничі правила її функціонування. Місце та механізм функціонування цієї системи у діяльності підприємств зображені на рисунку (2).

Аналізуючи праці дослідників у цій сфері можливо зробити висновки, що при формуванні ефективної системи економічної стабільності, крім врахування життєвого циклу підприємства, необхідно також враховувати етапи розвитку економіки та галузі загалом. Будівництво має специфічні особливості, що відрізняють його від інших галузей матеріального виробництва. Продукція житлового будівництва нерухома і територіально закріплена. Для будівництва характерні відносно велика тривалість виробничого циклу, значне різноманіття зведених будинків, споруд та об'єктів різного виробничого і соціального призначення, істотний вплив на виробничий процес географічних, зокрема кліматичних, умов, а також наявність вагомого впливу на соціальний ефект, який створює будівельна продукція та процес її виробництва, про що вже йшлося раніше.

Відтак, розроблення чіткого механізму формування та функціонування системи своєчасного моніторингу та діагностування стану підприємства, зокрема у сфері житлового будівництва, має важливе значення та потребує врахування особливостей та специфіки діяльності житлобудівельного підприємства, певної адаптації та постійного вдосконалення, кореляції на загальний стан галузі та економіки в цілому.

Висновок

Досліджено сучасний науково–прикладний інструментарій економічної стабільності для підприємств і організацій підрядного будівництва, що враховує специфіку мікросередовища буді-

вельних проектів, взаємозалежність економічних інтересів провідних учасників їх реалізації, динамічний ланцюг створення вартості проекту. Зазначений інструментарій запроваджує новий підхід у прогнозуванні економічної стабільності для підрядних підприємств та організацій–учасників будівельний інвестиційний проект.

Суттєво розширено зміст та перелік класифікаційних діагностичних характеристик економічної стабільності, що реалізовані у формалізованій карті «Аналітичного регулятора», яка – з використанням оновленої системи індикаторів, чітко регламентує стан певного стейкхолдера щодо економічної стабільності та дозволяє, в поєднанні з оцінками дестабілізуючих обставин та впливів, побудувати комплекс поетапного переходу від нижчого до більш високого рівня економічної стабільності.

Список використаних джерел

1. Брігхем Е. Основи фінансового менеджменту / Е. Брігхем; пер. з англ. – К.: Молодь, 2007. – 1000 с.
2. Васина А. А. Финансовая диагностика и оценка проектов / А. А. Васина. – С.Пб.: ПРИОР, 2004. – 347 с.
3. Барканов А.С. Оценка экономической устойчивости строительного предприятия / А.С. Барканов // Экономика строительства. – 2005. – № 8. – С. 35–43.
4. Біла О.Г. Фінансове планування і фінансова стабільність підприємств / О.Г. Біла // Фінанси України: наук.–теорет. та інформ.–практ. журн. / М–во фінансів України. – 2007 – № 4. – С. 112–118.
5. Капустіна М.К. Адаптація інструментів економічної діагностики будівельних підприємств до пріоритетів щодо їх інвестування в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів [Текст] / М. К. Капустіна, С.А. Заліско // Управління розвитком складних систем: зб. наук. праць – Вип. 20. У 2ч. Ч.2 – К.: КНУБА, 2014. – С. 63 – 69.
6. Иванов В.Л. Экономическая устойчивость промышленных предприятий в обеспечении их экономической безопасности / В.Л.Иванов // Экономика. Менеджмент. Підприємництво: зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун–т ім. В. Даля. – 2011. – № 23 (II) – С.225–231.
7. Капустіна М.К. Сучасні технології діагностики економічної стабільності будівельних підприємств та шляхи їх модернізації [Текст] / М.К. Капустіна // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: зб. наук. праць. – Вип. 30. Ч. 3 – К.: КНУБА, 2014. – С. 48 – 57.

8. Інформація Світового Банку «Doing Business» за відповідні роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.doingbusiness.org/rankings>

9. Азаренкова Г.М. Час як ключова ознака в узагальненні понять «стабільність» та «стійкість» / Г.М. Азаренкова Г.М., О.Г. Головка // Вісник Української академії банківської справи : наук.-практ. журн. / Укр. акад. банків. справи. – Суми: Вид-во УАБС. – 2009. – № 1(26). – С. 87–91

10. Алямкін Р. В. Теоретичний аналіз економічної стабільності через призму економічної безпеки банківського сектору економіки України [Електронний ресурс] / Р. В. Алямкін // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014. – № 4. – С. 111–115.

11. Чуприна Ю.А. Методологія інтеграції потенціалу стейкхолдерів до складу будівельного кластеру // Формування ринкових відносин в Україні // зб.наук. праць №1 (212) (Київ–ДНДІІМЕ), 2019. – с. 85–91.

References

1. Brihkhem Ye. Osnovy finansovoho menedzhmentu / Ye. Brihkhem ; per. z anhl. – K. : Molod', 2007. – 1000 s.

2. Vasina A. A. Finansovaya diagnostika i otsenka proektov / A. A. Vasina. – S.Pb. : PRIOR, 2004. – 347 s.

3. Barkanov A.S. Otsenka ekonomicheskoy ustoychivosti stroitel'nogo predpriyatiya / A.S. Barkanov // Ekonomika stroitel'stva. – 2005. – № 8. – S. 35–43.

4. Bila O.H. Finansove planuvannya i finansova stabil'nist' pidpryyemstv / O.H. Bila // Finansy Ukrayiny: nauk.-teoret. ta inform.-prakt. zhurn. / M-vo finansiv Ukrayiny. – 2007 – № 4. – S. 112–118.

5. Kapustina M.K. Adaptatsiya instrumentiv ekonomichnoyi diahnostyky budivel'nykh pidpryyemstv do prioritytetiv shchodo yikh investuvannya v umovakh obmezhenosti investytsiynykh resursiv [Tekst] / M. K. Kapustina, S.A. Zalisko // Upravlinnya rozvytkom skladnykh system: zb. nauk. prats' – Vyp. 20. U 2ch. Ch.2 – K.: KNU-BA, 2014. – S. 63 – 69.

6. Ivanov V.L. Ekonomicheskaya ustoychivost' promyshlennykh predpriyatiy v obespechenii ikh ekonomicheskoy bezopasnosti / V.L.Ivanov // Ekonomika. Menedzhment. Pidpriemnitstvo : zb. nauk. pr. / Skhidnoukr. nats. un-t im. V. Dalya. – 2011. – № 23 (II) – S.225–231.

7. Kapustina M.K. Suchasni tekhnolohiyi diahnostyky ekonomichnoyi stabil'nosti budivel'nykh pidpryyemstv ta shlyakhy yikh modernizatsiyi [Tekst] / M.K. Kapustina // Shlyakhy pidvyshchennya efektyvnosti budivnytstva v umovakh formuvannya rynkovykh vidnosyn:

zb. nauk. prats'. – Vyp. 30. Ch. 3 – K.: KNUBA, 2014. – S. 48 – 57.

8. Informatsiya Svitovoho Banku «Doing Business» za vidpovidni roky [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.doingbusiness.org/rankings>

9. Azarenkova H.M. Chas yak klyuchova oznaka v uzahal'neni ponyat' «stabil'nist'» ta «stiykist'» / H.M. Azarenkova H.M., O.H. Holovko // Visnyk Ukrayins'koyi akademiyi bankivs'koyi spravy : nauk.-prakt. zhurn. / Ukr. akad. bankiv. spravy. – Sumy: Vyd-vo UABS. – 2009. – № 1(26). – S. 87–91

10. Alyamkin R. V. Teoretychnyy analiz ekonomichnoyi stabil'nosti cherez pryzmu ekonomichnoyi bezpeky bankivs'koho sektoru ekonomiky Ukrayiny [Elektronnyy resurs] / R. V. Alyamkin // Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2014. – № 4. – S. 111–115.

11. Chupryna Yu.A. Metodolohiya intehratsiyi potentsialu steykholderiv do skladu budivel'noho klasteru // Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini // zb.nauk. prats' №1 (212) (Kyiv–DNDIIME), 2019. – s. 85–91.

Дані про авторів

Валяєв Олександр Васильович,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

e-mail: Alexvalyaev1985@gmail.com

Ровенський Антон Євгенович,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

<https://orcid.org/0000-0003-3470-1107>

e-mail: Rovensky666@gmail.com

Макаренко Роман Миколайович,

аспірант кафедри організації управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури

Деркач Андрій Євгенійович,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

<https://orcid.org/0000-0001-5225-0018>

e-mail: andriiderkach01@gmail.com

Гуляєв Дмитро Андрійович,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

<https://orcid.org/0000-0002-0223-2142>

e-mail: ca3515ce@gmail.com

Данные об авторах**Валяев Александр Васильевич,**

аспирант кафедры менеджмента в строительстве Киевского национального университета строительства и архитектуры

e-mail: Alexvalyaev1985@gmail.com

Ровенский Антон Евгеньевич,

аспирант кафедры менеджмента в строительстве Киевского национального университета строительства и архитектуры

e-mail: Rovenskyy666@gmail.com

Макаренко Роман Николаевич,

аспирант кафедры организации управления строительством Киевского национального университета строительства и архитектуры

Деркач Андрей Евгеньевич,

аспирант кафедры менеджмента в строительстве Киевского национального университета строительства и архитектуры

e-mail: andriiderkach01@gmail.com

Гуляев Дмитрий Андреевич,

аспирант кафедры менеджмента в строительстве Киевского национального университета строительства и архитектуры

e-mail: ca3515ce@gmail.com

Information about the authors**Oleksandr Valiaiev,**

postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: ca3515ce@gmail.com

Anton Rovenskyy,

postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: ca3515ce@gmail.com

Roman Makarenko,

postgraduate student of the Department of Construction Management, Kyiv National University of Construction and Architecture

Andrii Derkach,

postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: ca3515ce@gmail.com

Dmytro Huliaiev,

postgraduate student of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: ca3515ce@gmail.com